

**TO'RTINCHI AVLOD MOBIL TARMOQLARINING ISHLASHINI
TAVSIFLASH VA TAHLIL QILISH**

Sultonova M.O.

*Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Mobil aloqa texnologiyalari fakulteti, dotsent*

Saydullayev Sh.Sh

*Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Mobil aloqa tizimlari magistranti*

Annontatsiya; *Ushbu maqolada To'rtinchi avlod mobil tarmoqlarining ishlashini tavsiflash va tahlil qilish haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar; *Mobil aloqa tizimlari, yo'nalishi.*

Trafik xarakterining tobora murakkablashib borishi, xususan, har xil turdagi mobil aloqalarni tashkil qilishda multimedia xabarlarini hajmiga nisbatan ovozli yukning pasayishi, kerakli xizmat ko'rsatish sifatini faqat foydalanishda ta'minlash mumkinligiga olib keladi. o'tkazuvchanlikni oshirishning samarali usullari, chunki simsiz ulanish tufayli abonentlarning uyali aloqa tarmoqlari zonalarini bo'ylab stoxastik harakatlanishi tufayli yuklarning muvozanati keskin ko'tariladi.

Uyali aloqa tizimlari evolyutsiyasining asosiy yo'nalishlari multimedia xizmatlarining sifatini oshirish, abonent xarajatlarini kamaytirish va ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirishdan iborat. Ko'pchilik axborot uzatish sohasida simsiz inqilob haqida gapiradigan Rossiyada va butun dunyoda axborot uzatish uchun simsiz tarmoqlarning jadal rivojlanishi quyidagi afzalliklar bilan bog'liq:

1. me'morchilik moslashuvchanligi, ya'ni. uyali aloqa foydalanuvchilarini ulanish, ko'chirish va ajratishda sezilarli yo'qotishsiz tarmoq topologiyasini dinamik ravishda o'zgartirish imkoniyati;
2. Information axborot uzatishning yuqori tezligi;
3. Design loyihalash va joylashtirish tezligi;

4. Un ruxsatsiz kirishdan yuqori darajada himoya qilish;

Fiber optik-tolali yoki mis kabellarni har doim ham imkoni bo'lmagan (lizing) rad etish.

Ushbu bobning maqsadi LTE tarmog'ining fragmentlarida o'tkazuvchanlikni boshqarish usullarini tahlil qilishdir. Axborot tarmoqlarining o'tkazuvchanligini oshirish usullarini tahlil qilish, shuningdek, LTE tarmoqlarini qurish tamoyillari qisqacha ko'rib chiqilgan va ulardagi trafikni boshqarish bo'yicha mavjud usullarni tahlil qilish amalga oshiriladi. LTE texnologiyasi, radio interfeysni qurish xususiyatlariga ko'ra, tarmoq o'tkazuvchanligini dinamik boshqarish uchun algoritmlarni qo'llash uchun eng mos bo'lganligi ko'rsatiladi. Shuning uchun, ushbu bobda bir xil bo'lmagan trafikni tarmoq fragmentiga o'tkazish samaradorligini oshirish uchun boshqarish usulini ishlab chiqish muammosini shakllantirish uchun doimiy va mobil tarmoqlarda o'tkazuvchanlikni boshqarish usullari ko'rib chiqiladi va tahlil qilinadi.

LTE tarmoqlarini qurish xususiyatlarini tahlil qilaylik, buning uchun LTE tarmog'ining foydalanuvchi darajasining tuzilishini ko'rib chiqamiz .

LTE tarmoqlarini qurish xususiyatlarini tahlil qilish

Hozirgi vaqtda geografik jihatdan tarqalgan ob'ektlarni boshqarish bo'yicha zamonaviy kontseptsiyani amalga oshiradigan eng ommabop texnologiya bu LTE texnologiyasidir. Ushbu texnologiya doirasida yuqori darajadagi boshqaruvga yangi tarmoq infratuzilmasi yordamida erishiladi SAE, bu IP texnologiyasiga asoslangan xizmatlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek turli xil simsiz ulanish tarmoqlari o'rtasida harakatlanayotganda abonentning doimiy xizmatini ko'rsatadi.

LTE tarmog'i ikkita muhim komponentdan iborat: E-UTRAN radio kirish tarmog'i va EPC yadro tarmog'i (1.1-rasm).

LTE tarmog'ining 3GPP (UMTS / GSM / HSPA +) tarmoqlari bilan o'zaro ta'siri ham roumingni ta'minlash, ham topshirish paytida amalga oshiriladi. An'anaviy telefoniya xizmatlarini ko'rsatish uchun LTE tarmog'ining boshqa 3GPP tarmoqlari bilan o'zaro ta'siri an'anaviy elektron kommutatsiya texnologiyasi (TDM)

va IMS xizmatining quyi tizimiga asoslangan paketlarni almashtirish texnologiyasi yordamida amalga oshiriladi [6].

1-rasm. LTE tarmoq arxitekturasi

Ushbu tarmoq turli ma'lumotlarni boshqarish, yo'naltirish, almashtirish va saqlash uchun mas'ul bo'lgan elementlarni o'z ichiga oladi.

Tarmoq radio qismi (E-UTRAN) faqat radio interfeysining funksiyalarini o'z ichiga olgan va foydalanuvchi uskunalari va ma'lumotlar uzatish tarmog'i o'rtasidagi aloqadir, masalan, GSM standartidan farqli o'laroq, BSS bazaviy stantsiyalar quyi tizimi BTS tayanch transduseridan va tayanch stantsiya kontrolörden tashkil topgan BSC stantsiyalari, ya'ni LTE tarmog'ida bir eNodeB elementi transmitter va nazorat qilish funksiyalarini birlashtiradi. Bundan tashqari, ko'proq uskunar ishlab chiqaruvchilari qo'llab-quvvatlash tarmog'ining funksiyalarini yagona platformaga birlashtiradi, bu esa axborot xavfsizligi nuqtai nazaridan qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi.

- EPC asosiy tarmog'ining asosiy elementlari:
- mobillikni boshqarish uzeli –abonent terminalining harakatchanligini boshqarish, ma'lumotlarni uzatish xizmatini boshqarish, shuningdek mobil aloqa xavfsizligini boshqarish kabi vazifalarni bajaradigan MME.

Xavfsizlikni boshqarish uchun MMA tuguniga NAS Security tarmoq ma'lumotlar ombori qo'shildi;

- eNodeB baza stansiyalari quyi tizimidan keladigan paketlarni qayta ishlash va yo'naltirish uchun mas'ul bo'lgan LTE –S-GW tarmoq shluzi;
- boshqa operatorlar tarmoqlari bilan ishlash uchun Gateway – P-GW, LTE operator tarmog'idan boshqa 2G, 3G, non-3GPP va internet tarmoqlariga ovoz va ma'lumotlarni uzatish uchun mas'uldir;
- HSS abonent ma'lumotlarining serveri, bu erda abonentlar haqida ma'lumot saqlanadi;
- PCRF xizmatlari uchun abonentlarga hisob-kitob qilish uzeli;
- DHCP/DNS ip manzillarini tanlash serveri

LTE tarmoqlari arxitekturasining asosiy afzalligi, avvalgi avlod tarmoqlari me'morchiligi bilan taqqoslaganda, foydalanuvchi ma'lumotlari va boshqaruv ma'lumotlarini uzatishda kechikishning pasayishi bo'lib, u kamroq oraliq elementlar orqali o'tadi. Bu erda ma'lumotlar almashinuvi IP protokoli orqali paketlarni almashtirish orqali amalga oshiriladi, bu LTE tarmog'ining oldingi avlod tarmoqlaridan sezilarli farqidir.

Ayni paytda, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi avlod mobil tarmoqlari bilan birga keng tarqalgan tezyurar mahalliy tarmoq Wi-Fi standarti, savdo, umumiy ovqatlanish tizimlari va jamoat transporti, va hokazo jamoat tizimlarida yuzaga kelayotgan. uyali aloqa tarmoqlarida. Bularning barchasi turli xil kirish opsiyalaridan foydalangan holda abonentlarga xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

Shu munosabat bilan, SAE arxitekturasi abonentga kerakli xizmatlarni taqdim etish uchun eng qulay ma'lumotlarni uzatish tarmog'ini tanlash mexanizmlarini taqdim etadi. Shu bilan birga, barcha zamonaviy mobil terminallar, agar bir nechta tarmoqlar mavjud bo'lsa, foydalanuvchi tomonidan ruxsat etilgan wi-Fi tarmog'iga trafikni uzatishni tanlaydi, bu odatda bir texnologiyadan ikkinchisiga o'tish va shunga mos ravishda tarmoqlar o'rtasida foydalanuvchi ma'lumotlarini uzatish bilan birga keladi.

LTE tarmog'i va 3GPP standartining boshqa tarmoqlari o'rtasida ovozli

qo'ng'iroqni o'rnatishda ulanish MME mantiqiy elementining Sv interfeysi orqali MSC server bilan o'zaro ta'siri orqali amalga oshiriladi. LTE tarmog'idan kanallarni almashtirish tarmog'iga (CS-domen) qo'ng'iroqlar bo'lsa; LTE tarmog'idan paketli kommutatsiya tarmog'iga (PS-domen) ovozli qo'ng'iroq qilingan taqdirda, SGSN tuguniga ega bo'lgan MME mantiqiy elementining S3 interfeysi orqali o'zaro aloqasi orqali.

LTE tarmog'ining 3gpp bo'lmagan tarmoqlari bilan o'zaro aloqasi kafolatlangan xavfsizlik – "ishonchli" va xavfsizligi kafolatlanmagan tarmoqlar bilan o'zaro munosabatlarga bo'linadi – "ishonchsiz". "Ishonchli" – boshqa standartlarning mobil tarmoqlari," ishonchsiz " -umumiy Internet IP-tarmoqlari. LTE tarmog'ining" ishonchli "bo'lmagan 3GPP standartlari tarmoqlari bilan o'zaro aloqasi p-GW shluzi orqali amalga oshiriladi," ishonchsiz " tarmoqlar bilan ishlash-ePDG shluzi orqali.

Trafik tabiati murakkabligi, xususan, mobil kirish turli turdagi tashkil multimedia xabarlar hajmi bilan solishtirganda nutq yuk kamaytirish, axborot uzatish xavfsizligi, u simsiz foydalanish paytida, tarmoqli kengligi oshirish uchun samarali usullari yordamida faqat taqdim etilishi mumkin, deb aslida olib keladi, chunki stokastik tufayli keskin yuk buzilishi sodir bo'lishi mumkin abonentlarning mobil tarmoq zonalari bo'ylab harakatlanishi, barcha protokollar va o'zaro ta'sir sxemalari ochiq va ma'lumotlar uzatish IP protokoli asosida amalga oshiriladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Гольдштейн, Б.С. Сети связи: учебник для ВУЗов / Б.С. Гольдштейн, Н.А. Соколов, Г.Г. Яновский. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - 400с., ил. 120
2. Шнепс-Шнеппе, М.А. Система сигнализации SS7 и ее уязвимости // International Journal of Open Information Technologies. - 2015. - vol. 3, no. 5. – С.1-13. - ISSN: 2307-8162
3. Закиров, З.Г. Надеева.Ф., Файзулин Р.Р. Сотовая связь стандарта GSM / З.Г. Закиров, А.Ф. Надеев, Р.Р. Файзулин. – М.: Эко-Трендз, 2004. -264с.
4. Ратынский М.В. Основы сотовой связи / Под ред. Д. Б. Зимина – М.: Радио и связь, 1998. – 248 с.